

CHEMICAL SCIENCES

УДК: 547/944.945. 573. 615.277.3

CYTOTOXICITY OF ALKALOIDS OF PLANTS OF THE GENUS *Convolvulus* AND THEIR DERIVATIVES

Tseomashko N.,

Tashkent Medical Academy, 100109, Toshkent, Uzbekistan, Forobiy str., House 2

Terenteva E.,

Institute of the Chemistry of Plant Substances named of acad. S.Yu. Yunusov of the Academy Sciences of the Republic of Uzbekistan, 77 Mirzo Ulugbek str., Tashkent, 100170

Kadirova D.,

Institute of the Chemistry of Plant Substances named of acad. S.Yu. Yunusov of the Academy Sciences of the Republic of Uzbekistan, 77 Mirzo Ulugbek str., Tashkent, 100170

Asimova Sh.,

Institute of the Chemistry of Plant Substances named of acad. S.Yu. Yunusov of the Academy Sciences of the Republic of Uzbekistan, 77 Mirzo Ulugbek str., Tashkent, 100170

Aripova S.

Institute of the Chemistry of Plant Substances named of acad. S.Yu. Yunusov of the Academy Sciences of the Republic of Uzbekistan, 77 Mirzo Ulugbek str., Tashkent, 100170

ЦИТОТОКСИЧНОСТЬ АЛКАЛОИДОВ РАСТЕНИЙ РОДА *Convolvulus* И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ

Цеомашко Н.Е.

Ташкентская медицинская академия, 100109, г. Ташкент, Узбекистан, ул. Форобий, дом 2

Терентьева Е.О.

Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова АН РУз, 100170, ул. Мирзо Улугбека, 77, Ташкент, Узбекистан

Кадирова Д.Б.

Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова АН РУз, 100170, ул. Мирзо Улугбека, 77, Ташкент, Узбекистан

Азимова Ш.С.

Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова АН РУз, 100170, ул. Мирзо Улугбека, 77, Ташкент, Узбекистан

Арипова С.Ф.

Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова АН РУз, 100170, ул. Мирзо Улугбека, 77, Ташкент, Узбекистан

Рузимов Э.М.

Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю. Юнусова АН РУз, 100170, ул. Мирзо Улугбека, 77, Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8199010>

Abstract

Cytotoxicity of tropane alkaloids (convolvine, convolidin, convolinin and phyllalbin) isolated from *Convolvulus* genus plants of the Convolvulaceae family (*Convolvulus subhirsutus*, *C. krauseanus*, *C. pseudocanthabrica*) and their synthetic analogues (N-benzyl convolvine, N-chloroacetyl convolvine) was studied. It was shown that the most promising compounds for further research are the alkaloids N-benzyl convolvine and convolinin, which in vitro experiments showed high cytotoxicity to laryngeal cancer cells (HEp-2) and not high to normal cells of fibroblasts and hepatocytes. But especially interesting is the alkaloid fillalbin, which, at a concentration of 10 µg/ml, selectively stimulated the proliferation of fibroblast cells and did not affect the growth of hepatocyte cells and, importantly, cancer cells of the larynx and cervix.

Аннотация

Изучена цитотоксичность тропановых алкалоидов (конвольвин, конволидин, конволинин и филлальбин), выделенных из растений рода *Convolvulus* семейства Convolvulaceae – вьюнковые (*C. subhirsutus*, *C. krauseanus*, *C. pseudocanthabrica*), и их синтетических аналогов (N-бензил конвольвин, N-хлорацетил конвольвин). Показано, что наиболее перспективными соединениями для дальнейшего исследования являются алкалоиды N-бензил конвольвин и конволинин, которые в экспериментах *in vitro* показали высокую цитотоксичность к клеткам рака гортани (HEp-2) и невысокую – к нормальным клеткам фибробластов и гепатоцитов. Но особенно интересным является алкалоид филлальбин, который в концентрации 10 мкг/мл избирательно стимулировал пролиферацию клеток фибробластов, не оказывая при этом влияния на рост клеток гепатоцитов и, что важно, клеток рака гортани и шейки матки.

Keywords: tropane alkaloids, plants of the genus *Convolvulus*, cytotoxicity, HEp-2, HeLa, fibroblasts, hepatocytes.

Ключевые слова: тропановые алкалоиды, растения, род *Convolvulus*, цитотоксичность, HEp-2, HeLa, фибробласты, гепатоциты.

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время 40 % лекарственных средств, используемых современной фармацевтической промышленностью, получают из растительного сырья. Поэтому поиск биологически активных веществ (БАВ) и алкалоидов, в частности, среди растений отечественной флоры Узбекистана, а также получение их синтетических аналогов представляется актуальным и является одним из важных этапов получения субстанций для лекарственных препаратов. В этой связи исследования в данном направлении представляют несомненный практический и теоретический интерес.

Многие соединения из встречающихся в природе алкалоидов тропанового ряда обладают высокими фармакологическими эффектами и до настоящего времени используются в медицине в качестве активных лекарственных средств. Так, алкалоиды атропин, гиосциамин, скополамин широко применяются в хирургии, неврологии, лечении глазных заболеваний [1].

В Институте химии растительных веществ АН РУз на протяжении многих лет проводятся систематические исследования по выделению алкалоидов тропанового ряда и изучению их биологической активности. Часть этих соединений исследована на различные виды биологической активности, однако они не изучены на пролиферативную и цитотоксическую активности. Скрининг соединений *in vitro* на клеточных моделях (нормальных и злокачественно трансформированных клеток) позволит выявить ингибиторы опухолевых

клеток, пролифераторы нормальных клеток, определить степень их цитотоксичности.

Целью данной работы является скрининг тропановых алкалоидов и их синтетических аналогов растений рода *Convolvulus* семейства Convolvulaceae – вьюнковые, полученных в лаборатории химии алкалоидов ИХРВ АН РУз на цитотоксичность и пролиферативную активность на перемываемых культурах злокачественно трансформированных клеток рака гортани HEp-2 и рака шейки матки HeLa, а также на культурах нормальных клеток фибробластов (ККФ) и клеток гепатоцитов (ПКГ).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Четыре алкалоида – конвольдин (1), конволинин (3) и филлальбин (4) выделены из видов рода *Convolvulus*: *C. subhirsutus*, *C. krauseanus*, *C. pseudocanthabrica* [2-3]. N-Бензил конвольвин (5) и N-хлорацетил конвольвин (6) являются синтетическими производными конвольвина [4]. Данные алкалоиды, в особенности N-хлорацетил конвольвин, обладают антигипоксической, иммуномодулирующей и противовоспалительной активностями [5].

Все соединения по структуре имеют общий скелет тропана (8-азабициклооктана), являются сложными эфирами аминок спирта тропина и вератровой (конвольвин, конволинин) или ванилиновой (конволинин) кислот и отличаются, в основном, лишь заместителем при атоме азота:

$R_1 = H$ (1); $R_1 = H, R_2 = OH$ (2); $R_1 = CH_2CH_2-OH, R_2 = CH_3$ (3); $R_1 = CH_3, R_2 = OH$ (4); $R_1 = CH_2-C_6H_5, R_2 = CH_3$ (5); $R_1 = COCH_2Cl, R_2 = CH_3$ (6)

Схема. Структуры соединений 1-6

Вследствие того, что конволинин (3) – минорный алкалоид растения *C. subhirsutus*, для исследований его цитотоксических свойств последний синтезировали из конвольвина и этиленхлоргидрина [5].

Ранее нами был проведен скрининг на цитотоксичность сумм алкалоидов [6], выделенных из растений рода *Convolvulus*, в результате чего были отобраны несколько избирательно активных ингибиторов роста раковых клеток, среди которых была сумма алкалоидов из *C. krauseanus*. Экстракт из растения *C. krauseanus* в сравнении с коммерческими противоопухолевыми препаратами «Винбластин-Рихтер» и «Цисплатин-Тева» показал высокую цитотоксическую активность на раковых клетках и малую цитотоксичность на нормальных

клетках организма при низких концентрациях. Это предопределило наш интерес к более углубленному изучению индивидуальных алкалоидов, входящих в эту сумму, и алкалоидов, выделенных из других растений рода *Convolvulus*. Первоначальный скрининг алкалоидов был проведен при концентрации 100 мкг/мл на четырех типах клеток – HeLa, HEp-2, ККФ и ПКГ. В качестве положительного контроля на цитотоксичность использовали противоопухолевые препараты – «Цисплатин –Тева» и «Винбластин-Рихтер» фирмы Гедеон Рихтер, Венгрия (действующее вещество – винкаалкалоид), а также алкалоид колхицин. В качестве отрицательного контроля служили клетки, в которые вносили только среду культивирования (см. табл. 1).

Таблица 1.

Процент ингибирования роста клеток под влиянием веществ в концентрации 100 мкг/мл

Вещества	HeLa	HEp-2	ККФ	ПКГ
Конвольвин	83,0±0,12	99,1±0,24	100,0±0,17	100,0±0,25
N-Бензил конвольвин	90,3±0,22	100,0±0,23	100,0±0,28	100,0±0,71
Конволинин	35,0±0,12	79,0±0,32	65,5±0,31	89,0±4,2
Конволидин	27,0±0,35	20,0±0,12	100,0±0,41	98,0±2,5
N-Хлорацетил конвольвин	100±0,24	98±0,11	100,0±0,13	100,0±2,4
Филлальбин	44,0±0,15	15,0±0,2	0,0	14,0±1,2
Колхицин	100,0±0,12	100,0±0,24	100,0±0,15	100,0±0,6
Цисплатин-Тева	100,0±0,12	100,0±0,12	100,0±0,12	100,0±4,5
Винбластин-Рихтер	100,0±0,22	100,0±0,15	100,0±0,12	99,5±2,2
Клетки без веществ	0,0	0,0	0,0	0,0

Примечание: достоверное отличие от контроля $P < 0,05$; контролем служили интактные клетки

Как видно из таблицы 1, высокую цитотоксичность по отношению к раковым клеткам HeLa и HEp-2 показали алкалоид конвольвин (1) и его производные: N-бензил конвольвин (5) и N-хлорацетил конвольвин (6). Процент подавления данных раковых клеток в концентрации 100 мкг/мл составил 90-100 %, что соответствует активности коммерческих противоопухолевых препаратов Цисплатин-Тева и Винбластин-Рихтер, а также алкалоида колхицин. При переходе от конвольвина (1) к бензил-конвольвину (5) и N-хлорацетилконвольвину (6) цитотоксическая активность на злокачественных клетках повышается. Но, следует отметить, что в данной дозе эти алкалоиды показали высокую цитотоксичность и по отношению к здоровым клеткам организма: процент подавления клеток фибробластов и гепатоцитов составил 100 %. В то время как алкалоиды конволинин (3) и филлальбин в концентрации 100 мкг/мл менее цитотоксичны для фибробластов и гепатоцитов (65-89 % и 0-14 %, соответственно) по сравнению с исследованными противоопухолевыми препаратами. При этом алкалоид конволинин (3) более токсичен для клеток

рака гортани – HEp-2 (79 %) и частично ингибирует клетки рака шейки матки - HeLa (35 %), в то время как филлальбин (4) ингибирует только клетки рака шейки матки (44 %) и практически не подавляет клетки рака гортани (15 %). Следовательно, группировки – $R_1 = CH_2CH_2-OH$ и $R_1 = CH_3$, $R_2 = OH$ в структуре 8-азабициклооктана предотвращают токсические действия данных соединений на исследуемые культуры клеток.

Алкалоиды конволинин (3) и филлальбин (4) интересны в связи с их специфической цитотоксичностью на культурах раковых клеток и низкой цитотоксичностью на культурах нормальных клеток (фибробластов и гепатоцитов), но их активность проявляется только при высокой концентрации (100 мкг/мл), не подходящей для создания противоопухолевого препарата.

Наибольший интерес для практической медицины имеют вещества, активные в низких и очень низких концентрациях. В наших экспериментах мы также исследовали эти же соединения в концентрации 10 мкг/мл (см. табл. 2).

Таблица 2.

Процент ингибирования роста клеток под влиянием веществ в концентрации 10 мкг/мл

Вещества	HeLa	HEp-2	ККФ	ПКГ
Конвольвин	15,4±0,17	8,0±0,13	100±0,24	88,0±6,2
N-Бензил конвольвин	35,0±0,25	81,6±0,28	39,0±0,22	42,0±3,1
Конволинин	0,0*	11,0±0,25	0,0*	8,0±0,02*
Конволидин	33,0±0,22	28,0±0,31	35,0±0,22	24,0±2,2
N-Хлорацетил конвольвин	99,7±0,22	97,0±0,33	100,0±0,22	100,0±3,6
Филлальбин	0,0*	0,0*	Пролиф. *	0,0*
Колхицин	99,3±0,12	97,0±0,42	100,0±0,21	98,0±4,2
Цисплатин-Тева	88,6±0,22	91,0±0,53	100,0±0,42	100,0±1,6
Винбластин	69,0±0,24	86,0±0,11	100,0±0,12	98,0±2,4
Клетки без веществ	0,0	0,0	0,0	0,0

Примечание: достоверное отличие от контроля $P < 0,05$; * - достоверное отличие от контроля $P < 0,01$; контролем служили интактные клетки

Исследования показали, что наибольшую активность на линиях клеток HeLa и HEp-2 в концентрации 10 мкг/мл проявили алкалоиды N-бензил конвольвин (5) и N-хлорацетил конвольвин (6). Алкалоид N-хлорацетил конвольвин (6) показал высокую цитотоксичность по отношению к обоим видам раковых клеток и к клеткам фибробластов на

уровне контрольных противоопухолевых препаратов. Алкалоид N-бензил конвольвин (5) проявил избирательную активность по отношению к клеткам рака гортани – 81,6 % подавления клеток HEp-2, в то время как рост клеток HeLa – карциномы шейки матки, данным веществом был подавлен лишь на 35 %. Следует отметить, что по сравнению с референс

контролями данный алкалоид был малотоксичен на здоровых клетках: 39 и 42 % подавления роста фибробластов и гепатоцитов, соответственно, против их 100 %-ной гибели под действием противоопухолевых препаратов).

Филлальбин (4) в данной концентрации не цитотоксичен для всех исследованных типов клеток,

но интересен тем, что вызывает пролиферацию клеток кожи – фибробластов, не стимулируя при этом рост раковых клеток.

Наиболее интересные соединения, в плане активности на культурах раковых клеток и малой цитотоксичности для нормальных клеток, прошли более углубленное изучение при малых концентрациях на эффект длительного воздействия (см. табл. 3).

Таблица 3.

Процент живых клеток фибробластов при воздействии алкалоидов в низкой концентрации (МТТ-тест)

Количество живых клеток фибробластов, %						
Вещества, мкг/мл	5	2,5	1,25	0,6	0,3	0,15
Филлальбин	133,0±0,12	136,0±0,12	179,0±0,26	164,0±0,35	168,0±0,23	146,0±0,16
N-Бензил конвольвин	74,0±0,14	123,0±0,17	150,0±0,14	163,0±0,12	154,0±0,25	151,0±0,23
Конволинин	135,0±0,11	131,0±0,23	138,0±0,21	140,0±0,17	126,0±0,17	112,0±0,25
Контроль	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Примечание: достоверное отличие от контроля $P < 0,05$; контролем служили интактные клетки

Как видно из таблицы 3, все алкалоиды, показавшие очень низкую цитотоксичность на здоровых клетках относительно противоопухолевых препаратов и относительно хорошую цитостатическую активность на раковых клетках, при дальнейшем уменьшении концентраций не вызывают цитотоксического эффекта на здоровых клетках фибробластов, а при концентрации 0,6-1,25 мкг/мл и вовсе вызывают их пролиферацию.

Следует отметить, что подобные пролиферативные скачки после воздействия на клетки минимальных концентраций исследуемых веществ в наших экспериментах проявляли многие исследованные химические соединения и растительные экстракты. Объяснением этому, по-видимому, служит формирование и развитие защитных реакций

неспецифического адаптационного синдрома клеток в ответ на внешние раздражающие воздействия, так сказать мобилизационная стадия стресса на клеточном уровне. Наши результаты согласуются с многочисленными данными по «раздражающему» действию пороговых доз цитотоксических агентов [7-9]. Данное явление ещё называют фазой «метаболической активации» клеток, после воздействия на них пограничных или минимальных токсических концентраций, вызывающих активацию стадии стресса по Селье [10], где понятие стресс правильнее понимать не как действующий отрицательный фактор, а как вариант ответа клетки/организма [11].

Длительное воздействие (72 часа) на ККФ данных алкалоидов в концентрации 0,15 - 5 мкг/мл значительных изменений не показало (табл. 4).

Таблица 4.

Процент живых клеток фибробластов после 72-х часового воздействия веществ (НК-тест)

Количество живых клеток фибробластов, %							
Вещества, мкг/мл	10	5	2,5	1,25	0,6	0,3	0,15
Филлальбин	120±0,69	140±0,3	139±0,37	166±0,4	171±0,54	171±0,6	138±0,7
N-Бензил конвольвин	21±0,45	46±0,42	112±0,21	127±0,2	136±0,36	130±0,5	117±0,6
Конволинин	79±0,64	84±0,5	125±0,68	136±0,3	135±0,92	122±0,8	105±0,7
Контроль	100	100	100	100	100	100	100

Примечание: достоверное отличие от контроля $P < 0,05$; контролем служили интактные клетки.

Как видно из таблицы 4, длительное воздействие данных алкалоидов (3 суток) в концентрациях от 2,5 до 0,15 мкг/мл не приводит к значительным изменениям пролиферативной активности клеток. При снижении концентрации веществ наблюдается скачок пролиферации, особенно в концентрациях 0,3–0,6 мкг/мл, описанный выше как так называемая «метаболическая активация», что свидетельствует о важности этих концентраций

как пороговых значений. С повышением концентрации до 5–10 мкг/мл наблюдается значительное ингибирование клеток алкалоидами N-бензил конвольвином и конволинином.

Далее был проведён скрининг алкалоидов – конволинина, филлальбина и N-бензил конвольвина на трёх типах клеток двумя методами в концентрациях от 0,1 до 100 мкг/мл, с целью поиска коэффициента IC_{50} (табл. 5)

Таблица 5.

Значения IC_{50} (мкг/мл) для алкалоидов **3**, **4**, **5** на трёх линиях клеток с использованием методов МТТ и НК при 24-х часовой экспозиции веществ

Линии клеток	Тест	N-бензил конвольвин	Конволинин	Филлальбин
HeLa	МТТ	22±1,3	> 100	100±12,6
	НК	19±4,05	91±5,7	85±4,1
HEp-2	МТТ	4,9±0,3	69±5,7	> 100
	НК	4,5±0,5	65±3,2	> 100
ККФ	МТТ	12,9±0,5	86±9,3	> 100
	НК	11,9±0,9	75±4,5	> 100

Как видно из таблицы 5, эндоцитозная активность лизосом клеток ингибируется в той или иной степени сильнее, чем митохондриальная, и с увеличением концентрации цитотоксиканта разница увеличивается, что согласуется с данными, полученными другими учёными [12, 13]. Это говорит о том, что лизосомы менее стрессоустойчивы, чем митохондрии. При расчёте терапевтических доз и LD_{50} необходимо учитывать разницу между показателями МТТ и НК тестов. Так, к примеру, значение IC_{50} для малотоксичного филлальбина на культурах клеток HeLa по тестам МТТ и НК (100±12,6 мкг/мл и 85±4,1 мкг/мл, соответственно) в среднем составит 92,5 мкг/мл.

Для наиболее перспективного вещества в плане создания противоопухолевого препарата – N-бензил конвольвина нами была пересчитана полурасщепляемая доза LD_{50} из IC_{50} . Так, рассчитано, что при внутривенном введении N-бензил конвольвина его LD_{50} будет приближена к 12,0-13,0 мг/кг, а ожидаемая терапевтическая концентрация может находиться в пределах 4,4-5,0 мг/кг, при которой данное соединение должно угнетать рост карциномы гортани.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании полученных данных можно заключить, что дальнейшее изучение противораковых свойств алкалоидов тропанового ряда и их производных имеет несомненный теоретический и практический интерес. Наиболее перспективными соединениями для дальнейшего исследования на противоопухолевую активность являются алкалоиды – N-бензил конвольвин (**5**) и конволинин (**3**), так как в наших экспериментах они проявили высокую цитотоксичность к клеткам рака гортани (HEp-2) и относительно низкую цитотоксичность к нормальным нетрансформированным клеткам фибробластам и гепатоцитам. Также несомненный интерес вызывает алкалоид филлальбин (**4**), но уже для регенеративной медицины, так как он вызывает пролиферацию клеток фибробластов, не стимулируя при этом рост раковых клеток, что очень важно учитывать при отборе соединений пролифераторов.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Получение культур клеток фибробластов [15]

Забор образцов кожи человека осуществлялся дерматологом с согласия донора в асептических условиях, а у животных после забоя с выбритого места. Образцы ткани помещали во флаконы с средой ДМЕМ (Дульбекко модифицированная пита-

тельная среда Игла), содержащей антибиотика гентамицин (50 мкг/мл) и амфотерицин Б (10 мкг/мл) и хранились не дольше 4 часов при + 40 С.

Экспланты размером 2-5 мм² дермой вниз помещали в 50 см² культуральные флаконы. После закрепления эксплантов добавляли в каждый культуральный флакон по 2 мл ростовой среды DMEM/F-12, содержащей 10 % фетальной сыворотки теленка - FBS и 1 % раствора антибиотика-антимикотика и инкубировали в CO₂-инкубаторе, при 37 °С, 5% CO₂ в течение ночи со слегка отвинченными крышками. На следующий день культуральные флаконы плотно закручивали, а еще через день среду заменяли на новую по 4 мл в каждый культуральный флакон. Пролиферацию наблюдали на 2-3 день инкубации, а на 7-20 день образовывался монослой клеток, после чего производили пассаж клеток, субкультивирование. Диссоциацию клеток проводили механически, используя одноразовые скрабы.

Получение первичных культур клеток гепатоцитов [16]

Для получения первичной культуры гепатоцитов печень крысы извлекали в стерильных условиях, гомогенизировали. Затем добавляли стерильный физиологический раствор для отмывки клеток гепатоцитов от клеток крови и центрифугировали при 900 об/мин. Осадок клеток ресуспендировали в ростовой среде ДМЕМ, содержащей 10 % FBS, 1 % раствора антибиотика-антимикотика и 2 % супернатанта, снятого с монослоя фибробластов, содержащего ростовые факторы и белки экстрацеллюлярного матрикса. Культивировали в 96-луночных планшетах в CO₂-инкубаторе при 37 °С, 5% CO₂ и 80%-ной влажности.

Культивирование монослойных культур раковых клеток [17]

Верифицированные линии культур раковых клеток HeLa и HEp-2 получены нами из Центрального банка Коллекции клеточных культур ИИЦ РАН.

Данные перевиваемые клеточные линии были адаптированы к нашим условиям. Для этого клетки снимали с поверхности культуральных флаконов раствором 2 мМ Версена, центрифугировали при 800 об/мин 5 мин, осадок ресуспендировали в ростовой среде RPMI-1640 содержащей 15 % фетальной сыворотки теленка (FBS), 1 % раствора L-глутамина и 1 % раствора антибиотика-антимикотика.

После подсчета клеток, взвесь клеток разводили ростовой средой из такого расчета, чтобы в 1 мл содержалось 5x10⁵ или 1x10⁶ клеток, разливали в культуральные флаконы с завинчивающимися

крышечками и инкубировали в CO₂ инкубаторе при 37 °С. Посеянные культуры ежедневно просматривали для определения характера их роста. Через сутки меняли среду на свежую, и далее поддерживали культуру для работы путем пересева. Кратность посева была 1:3. Поскольку культуры монослойные и прикрепляются к пластику, то для снятия клеток нами был использован 2мМ раствор Версена.

Определение цитотоксической и пролиферативной активности соединений на культурах клеток.

МТТ-тест [18].

По достижении 80 %-ной конfluenceности клеток на 5-7-х пассажах фибробласты снимали с культуральных флаконов раствором трипсин-ЭДТА или механически (скрабом), считали количество клеток, разбавляли полной средой и с расчетом 5000 клеток на лунку раскапывали по 100 мкл в лунки 96-луночных планшетов и оставляли планшет на сутки в CO₂-инкубаторе. При этом в крайние стрипы планшета клетки не вносили, а вносили только культуральную среду, так как из крайних лунок жидкость испаряется быстрее с CO₂.

На следующий день в 96-луночный планшет с прикрепившимися клетками, сменив предварительно среду на новую, наносили исследуемые вещества в разной концентрации и оставляли на сутки в CO₂-инкубаторе. Через 24-72 часа лунки отмывали от веществ стерильным раствором PBS (фосфатно-солевой буфер) (pH 7.2) и вносили в каждую лунку по 80 мкл неполной среды, без FBS (фетальная сыворотка телёнка) и антибиотика-антимикотика, и по 20 мкл раствора МТТ, растворив предварительно 5 мг МТТ (соль тетразолия) (SIGMA, USA) в 1 мл стерильного раствора PBS (pH 7.2) и профильтровав, защищали плашку от света и ставили в инкубатор на 37 °С на 4 часа. По истечении срока инкубации лунки опустошали и вносили в каждую лунку по 100 мкл органического растворителя диметилсульфоксида – DMSO (SIGMA, USA). Через 10 минут снимали показания на спектрофотометре для микропланшет при длине волны 596 нм.

Выживаемость клеток в присутствии исследуемого соединения рассчитывали по формуле (СОП опытных лунок – СОП среды / СОП контрол. лунок – СОП среды) × 100 %, где СОП – усредненный показатель оптической плотности. Концентрация исследуемого соединения, которая вызывает 50 %-ную гибель клеток (IC₅₀) может быть рассчитана графически по дозозависимой кривой.

Тест с нейтральным-красным [19]

Для анализа раковые клетки и фибробласты высевали в плотности 3×10⁴ клетки/мл в 96-луночные планшеты. По истечении 24 ч питательную среду заменяли средой, содержащей определенное количество тестируемых веществ и коммерческих противоопухолевых препаратов и инкубировали в CO₂-инкубаторе 24 или 72 часа. Далее планшеты отмывали дважды HBSS (сбалансированный солевой раствор Хэнкса) и инкубировали в свежеприготовленном растворе нейтрального-красного в среде ДМЕМ (3.3 мкг/мл) в инкубаторе в течение 3 часов.

После удаления супернатанта и тщательного промывания лунок планшета 1×PBS, в лунки добавляли по 200 мкл кислого этанола и устанавливали планшет на шейкер на 45 мин, после чего проводили спектрофотометрию. Поглощение определяли при длине волны 540 нм. Коммерческие противоопухолевые препараты и колхицин использовали как препараты сравнения. Контролем служили интактные клетки, оптическая плотность (ОП) которых принималась за 100 %-ную выживаемость клеток. Жизнеспособность клеток определяли, как отношение (в %) абсорбции интактных клеток от неинтактных. Все эксперименты были выполнены трижды для каждого вещества и концентрации, проанализированы, статистически обработаны, и при необходимости повторены.

Статистическая обработка результатов

Статистическую обработку всех данных проводили с помощью t-критерия Стьюдента [14] и стандартных пакетов программ «Origin» и «Microsoft Excel». Различия считали статистически достоверными при p < 0,05 и p < 0,01. Результаты экспериментов представлены в виде среднего значения данных, полученных как минимум из 3 экспериментов.

Раздел СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Раздел КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Список литературы:

1. Машковский М.Д. Лекарственные средства. Том 1, 1998, Изд-во мед. Литературы им. Абу Али ибн Сино, С. 208-212.
2. Гаппаров А.М. Автореф. дисс. канд. хим. наук. – Ташкент: ИХРВ АН РУз, 2010., - С. 22.
3. Гаппаров А.М., Арипова С.Ф. // Химия природ. соедин. – Ташкент, 2011. - № 4. – С. 589-591.
4. Azimova Sh.S., Yunusov M.S. Natural Compounds. Alkaloids. Plant Sources, Structure and Properties. – NY: Springer, 2013. - 763 p.
5. Гаппаров А.М., Охунов И.И., Набиев А., Арипова С.Ф., Хужаев В.У. // Химия природ. соедин. – Ташкент, 2011. - № 4. - С. 539-541.
6. Цеомашко Н.Е., Терентьева Е.О., Хашимова З.С., Арипова С.Ф., Юлдашев А.Х., Азимова Ш.С. // Журнал теоретической и клинической медицины. – Ташкент, 2014. - №5. – С. 22-26.
7. Еропкин М.Ю., Литвинова О.М., Юхнова Л.Г., Смирнова Т.Д. // Всеросс. конф. «Современные аспекты вакцинопрофилактики, химиотерапии, эпидемиологии, диагностики гриппа и других вирусных инфекций»: Тез. докл. – Санкт Петербург, 2001. - С. 73-74.

8. Еропкин М.Ю., Смирнова Т.Д., Еропкина Е.М. и др. // Цитология. – Россия, 2000. – Т. 42, № 2. – С. 154-159.
9. Castano A., Bols N., Braunbeck T., Dierickx P., Halder M., Isomaa B., Kawahara K., Lee L.E.J., Mothersill C., Part P., Repetto G., Sintes J.R., Rufli H., Smith R., Wood C., Segner H. // Report and recommendations of the ECVAM workshop ATLA 31. – 2003. - vol. 47 - pp. 317-351.
10. Селье Г. На уровне целого организма. – Москва: Наука, 1972. – 121 с.
11. Даев Е.В. // Экологическая генетик. - 2019. - том 17 № 4 – С. 103-111.
12. Davoren M., Fogarty M., 2006. // Toxicol. In vitro. – 2006. - vol. 20, - pp. 1190-1201.
13. Taju G., Majeed A., Nambi K.S.N., Sarath Babu V., Vimal S., Kamatchiammal S., Sahul Hameed A.S. // Chemosphere. – 2012. – vol. 87. - pp. 55-61.
14. Student. // Biometrika. - 1908. – Vol. 6, № 1. - P. 1-25.
15. Khamidova U.B., Terenteva E.O., Azimova Sh.S. // Узбекский биологический журнал. Ташкент. 2021, №5, с.7-10
16. Cabral, F., Miller, C.M., Kudrna, K.M., Hass, B.E., Daubendiek, J.G., Kellar, B.M., Harris, E.N. // J. Vis. Exp. (132), e56993, doi:10.3791/56993 (2018)
17. Фришни Р.Я. Культура животных клеток. Москва. 2010. с 426-427.
18. Niks M., Otto M. // Journal of Immunological Methods, 1990, 130, p.149-151
19. Daniel F. Gilbert and Oliver Friedrich (eds.). //Cell Viability Assays: Methods and Protocols, Methods in Molecular Biology, vol. 1601, DOI 10.1007/978-1-4939-6960-9_2